

Análise da Relação entre o Potencial de Migração e o Teor de Ftalatos em Filmes PVC

Analysis of the Relation between Migration Potential and Phthalate Content in PVC films

Análisis de la Relación entre el Potencial de Migración y el Teor de Ftalatos en Láminas de PVC

Giovanna A. da Silva Mendes¹

giovanna.mendes2@fatec.sp.gov.br

Vivian Maringolo¹

vivian.maringolo@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Resumo:

O Poli Cloreto de Vinila (PVC) é um polímero termoplástico que requer aditivos para otimizar suas propriedades. Para conferir flexibilidade, são utilizados plastificantes cujo mecanismo consiste em enfraquecer interações intermoleculares, aumentando o volume livre das moléculas. Os ftalatos DINP, DIDP e DEHP, são os mais notórios, mas apresentam riscos à saúde humana, casos de migração de substâncias dos filmes flexíveis de PVC aos alimentos. A RDC Nº51 especifica os ensaios para determinar o teor de migração total em equipamentos alimentícios. A ABNT NBR 16040 especifica os métodos de cromatografia gasosa para determinar o teor máximo de ftalatos em polímeros. Esse trabalho avaliou estudos em amostras nacionais, visto que a literatura se concentra em amostras estrangeiras, e pesquisou sobre a conformidade ou não de amostras comerciais em relação aos limites de quantificação de ftalatos e migração total.

Palavras-chave: PVC; Ftalatos; Migração; Cromatografia.

Abstract:

Polyvinyl Chloride (PVC) is a thermoplastic polymer that requires additives to improve its properties for various applications. In order to ensure flexibility, plasticizers make the intermolecular forces weak, increasing the free volume. The phthalates like DINP, DIDP, and DEHP are often used; however, they pose risks to human health, especially due to the migration of substances from flexible PVC sheets in contact with food. The RDC nº 51 defines the tests for determining total migration into food equipment. The ABNT NBR 16040 presents the methods for gas chromatography for the determination maximum phthalate content in polymers. This paper evaluated studies in national samples. since the literature is focused on foreign samples, and research about the accordance of commercial samples with quantity limits for phthalates and total migration.

Keywords: PVC; Phthalates; Migration; Chromatography.

Resumen:

El Cloruro de Polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico que requiere aditivos para mejorar sus propiedades em diversas aplicaciones. Para garantizar flexibilidad, los plastificantes debilitan las fuerzas intermoleculares y aumentan el volumen libre. Los ftalatos DINP, DIDP, DEHP son los más usados, sin embargo, presentan riesgos para la salud humana debido a la migración de sustancias a los alimentos en contacto con el PVC. La RDC nº51 establece los ensayos para determinar la migración total en equipos para comida. La ABNT NBR 16040 presenta los métodos de cromatografía de gases

Análise da relação entre o potencial de migração e o teor de ftalatos em filmes PVC
Analysis of the Relation between Migration Potential and Phthalate Content in PVC ...
Análisis de la Relación entre el Potencial de Migración y el Tenor de Ftalatos ...

DOI: <https://doi.org/10.29327/processando>

para la determinación del contenido máximo de ftalatos en polímeros. Este estudio evaluó la investigación sobre muestras nacionales, dado que la literatura se centra en muestras extranjeras, e investigó el cumplimiento o incumplimiento de las muestras comerciales con los límites para la cuantificación de ftalatos y la migración total.

Palabras clave: *PVC; Ftalatos; Migración; Cromatografía.*

1. INTRODUÇÃO

O PVC (policloreto de vinila) é uma resina termoplástica com necessidade inerente de aditivos, podendo ter suas propriedades alteradas com ampla diversidade, expandindo sua aplicação em tubos rígidos e em filmes flexíveis utilizados no ramo alimentício. Sendo também sustentável em sua fabricação, garante vantagem em seu comércio e baixo custo de revenda (Rodolfo Junior, 2006).

A embalagem consiste em um recipiente onde os produtos serão contidos, distribuídos e manuseados de forma segura, protegendo-os contra choques, intempéries e contaminação. Além disso é, por excelência, um veículo de informações, sobretudo ao consumidor. Deve ser um meio de comunicação, com instruções precisas, o que garante maior segurança ao consumidor (Jorge, 2013).

Os filmes PVC são comumente utilizados como embalagens primárias, entrando em contato direto com os alimentos, e responsável pela conservação de diversos grupos alimentares. O consumidor utiliza de filmes flexíveis em sua cozinha, seja para cobrir potes, ou proteger frutas que não foram completamente consumidas, e conservar alimentos por mais tempo. Estes filmes são comercializados contidos em embalagens secundárias, geralmente feitas de papelão ou cartolina, para proteção do filme, mas também sendo responsável pela comunicação, o marketing (Jorge, 2023).

Dentre os aditivos utilizados para fabricação de filmes PVC, os plastificantes têm sua importância notória na indústria, garantindo flexibilidade, variação na viscosidade do polímero, e aplicações diversas para a mesma matriz polimérica. A teoria mais difundida, e melhor aceita, do mecanismo de ação dos plastificantes descreve-os como um redutor de atrito entre as moléculas, ou um atuante sobre as ligações de Van der Waals, aumentando o espaço intermolecular, o que flexibiliza o polímero (Daniels, 2009).

Os plastificantes ftálicos DINP, DIDP e DEHP são comumente empregados devido seu desempenho e custo-benefício. Estes, porém, oferecem riscos fisiológicos ao gênero humano, e são normalizados pela ABNT NBR 16040 quanto ao limite em peso na composição de materiais plásticos. Estudos sobre os plastificantes são importantes, visto que sua aplicação é significativa no ramo alimentício e médico, como os próprios “plásticos filmes” e até mesmo bolsas de sangue (Rodolfo Junior, 2006). Além disso, a relevância de testes de migração total, pois os materiais plásticos, quando utilizados em contato direto com alimentos, não podem migrar substâncias contaminantes, ou constituintes da matriz polimérica, em quantidades prejudiciais à saúde humana (Bernardo, 2022). A metodologia para migração total normalizada pela legislação nacional está contida na RDC Nº 51, da ANVISA, obrigatória para a aprovação de embalagens em contato com alimentos. Avalia-se a migração inevitável de substâncias resultante da interação entre o recipiente polimérico e o alimento nele contido, incluindo os plastificantes, demonstrando a obrigatoriedade de realizar os testes de migração previstos pela norma (Murata, 2022). Além disso, é uma prioridade escolher a qualidade e o tipo de plastificante ftálico ideal para a produção do PVC flexível (Rodolfo Junior, 2006), mesmo não excluindo a possibilidade de migração.

Em contrapartida, a preocupação em relação aos filmes de PVC, além da migração de plastificantes, é a perda de massa da resina para o alimento em contato, na qual tal ocorrência foi relatada em estudos que comprovaram traços de monômeros em alimentos e simulantes. Foi levantada a hipótese de que a quantidade de plastificantes é um fator de importância e intrinsecamente ligado à migração de outros aditivos (além de plastificantes) e componentes da matriz polimérica aos alimentos, corroborada em estudos estrangeiros (Fouad, 1999) e que surge a necessidade de testes em amostras brasileiras. Essa demanda justifica a proposta deste estudo, que tem como objetivo analisar duas amostras nacionais acerca de seu teor de plastificantes ftálicos e a relação com a migração de monômeros de cloreto de vinila para os alimentos, além da quantidade em peso de ftalatos. A comparação entre as marcas escolhidas se deu pela diferença significativa na embalagem secundária, isto é, a caixa de papel que armazena o filme PVC para a venda, e contém as informações do produto. Foi necessário analisar se as informações correspondem à realidade do produto, e se garantem a segurança do consumidor. Para tal, foi utilizado o método B de análise de plastificantes ftálicos, proposto pela ABNT NBR 16040, e o método gravimétrico descrito na RDC Nº 51, ANVISA. As propriedades organolépticas e a tenacidade também foram analisadas, aplicando uma tensão manual sobre as amostras após o ensaio de migração total, avaliando se houve perda de propriedades físico-mecânicas

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conhecer o mecanismo de atuação dos plastificantes é de grande importância para indústria. Além disso, foram explanados os riscos que os plastificantes apresentam à saúde humana e a importância de aplicar ensaios de migração total e análise por Cromatografia Gasosa (CG).

Na literatura foi possível observar que a porcentagem total de perda em peso de polímero para os simulantes é afetada pela presença de plastificantes e não necessariamente pela temperatura de ensaio (Fouad, 1999), o que indica que a aplicação de filmes flexíveis deve abranger diversas faixas de temperatura. Foi indicada também a mudança nas propriedades mecânicas do polímero após o ensaio de migração total, e que o ensaio gravimétrico corresponde corretamente às condições reais de uso desses produtos e mostrou-se um método eficaz para o estudo (Fouad, 1999).

Pesquisas anteriores também demonstram o uso de Etanol como extrator de substâncias, simulando um grupo de alimentos no ensaio de migração total, sobrepõe o uso de óleos, não pelo potencial de extração, mas visando a estabilidade e padronização do processo. (Diachenko, 1977). O etanol possui caráter anfifílico, com a polaridade do grupo hidroxila, o que caracteriza um bom solvente (Martins, 2013).

O histórico acerca dos estudos de migração total em filmes flexíveis também demonstrou a venda de produtos com teor de migração superior ao permitido pela legislação, sem especificação dos ftalatos presentes na formulação, e sem especificações de uso. Além disso, a ocorrência da migração total no simulante

de alimentos gordurosos á baixas temperaturas, e em pouco tempo de uso, o que corrobora a ideia de que a migração independe das condições de uso, mas sim da estrutura molecular dos plastificantes (Bernardo, 2022). Este estudo, porém, não demonstrou as mudanças nas propriedades mecânicas dos polímeros, o que o presente trabalho visa explicar.

2.1 Mecanismo de Atuação dos Plastificantes

Na indústria polimérica, entende-se que a aditivação proporciona além da diversidade de aplicações em produtos plásticos, a melhoria de propriedades químicas e mecânicas dos polímeros. Chama-se os produtos comercializados de grades, dos quais em alguns observa-se a necessidade intrínseca de aditivos, como estabilizantes térmicos, retardantes de chama, dentre outros (Rabello, 2000). Porém, outros grades passam por aditivação a fim de atender uma demanda de aplicação, como é o caso do Policloreto de Vinila (PVC), que na sua fórmula pura é um termofixo rígido, de baixa ductilidade, onde ocorre a adição de plastificantes em sua formulação para a produção de filmes flexíveis.

O advento do uso de plastificantes se deu na década de 1920, quando o químico estadunidense Waldo Simon adicionou plastificantes ao PVC, acidentalmente. Anos mais tarde, na década de 1950, surgiram os filmes Saran Wrap, que não eram feitos de PVC, mas que iniciaram a demanda por filmes flexíveis, que só cresceu e mantém-se recorrente em nosso tempo. Os estudos posteriores acerca dos plastificantes ocorreram com enfoque no PVC, e apresentaram diversas teorias acerca do mecanismo de atuação desses aditivos nos polímeros (Godwin, 2000).

A teoria mais difundida e aceita é de Volume Livre, onde a partir da dispersão do plastificantes na matriz, os espaços intermoleculares são preenchidos, enfraquecendo as forças de Van der Waals, e o aumento do comprimento das cadeias laterais (Marcilla, 2017) Com isso, o aditivo garante ao polímero mais flexibilidade, pois as cadeias podem ser deformadas com mais facilidade. Essa teoria explica a atuação dos plastificantes Ftálicos, que são o foco desse estudo.

Os plastificantes Ftálicos, ou Ftalatos, são produtos da esterificação entre um anidro de ácido carboxílico e álcoois de 4 a 13 carbonos. Ftalatos preparados a partir de álcoois lineares garantem baixa temperatura de transição vítrea e viscosidade menor, enquanto os provenientes de álcoois com até 7 carbonos garantem uma fusão melhor com as resinas de PVC. Além disso, os álcoois de maior peso molecular são utilizados em plastificantes para aplicações que requerem menor volatilidade, isto é, aplicações de alta temperatura (Godwin, 2000). Por serem ésteres complexos, os ftalatos apresentam-se como líquidos oleosos, insolúveis em água, mas facilmente agregados aos polímeros em altas temperaturas. Porém, a interação dos plastificantes com a matriz não é permanente, isto é, suas moléculas não estão fixadas à resina, mas são livres para associar-se em diversos espaços da cadeia (Godwin, 2000). Essa livre associação das moléculas dos ftalatos justifica a problemática da migração total dos elementos em equipamentos de uso alimentício, pois favorece o desprendimento da molécula do polímero para os alimentos em contato com o filme (Costa, 2022).

Dentre os plastificantes ftálicos utilizados em filmes flexíveis de PVC, destacam-se os DINP, DEHP e DIDP. Essas siglas correspondem respectivamente ao Di-Isononil Ftalato, Di(2-etilhexil) Ftalato e Di-Isodecil Ftalato. Na Figura 1 estão exemplificadas suas cadeias.

Fonte: Autores (2025)

2.2 Riscos à Saúde

A literatura médica buscou explicar os possíveis riscos à saúde ocasionados pela contaminação de ftalatos. Estudos chineses identificaram lesões renais em crianças expostas à ftalatos, chegando à insuficiência renal (Avelar, 2020). Além disso, impactos no sistema endócrino, dificultando o crescimento de indivíduos menores de 18 anos, devido a interferência na produção do hormônio triiodotironina. Indivíduos do sexo masculino também foram analisados, onde avaliou-se efeitos negativos no sistema reprodutor, como a diminuição da contagem de espermatozoides e outras síndromes (Avelar, 2020). Também foram avaliados o envolvimento de ftalatos na carcinogênese e toxicidade reprodutiva em mulheres (Avelar, 2020).

2.3 Aplicações do Ensaio de Migração Total

Todo material destinado a ser utilizado em contato com alimentos deve corresponder as especificações técnicas da ANVISA, uma vez que substâncias presentes nestes materiais podem migrar para os alimentos, o que pode representar risco à saúde humana. A RDC nº 51, não prevê o uso específico de filmes flexíveis, e sim de equipamentos plásticos destinados para o contato com alimentos, dos quais os filmes PVC se enquadram, e são determinados pela RDC nº 91, que especifica: "Equipamento para alimentos é todo artigo em contato direto com alimentos que se utiliza durante a elaboração, fracionamento, armazenamento, comercialização e consumo de alimentos." (ANVISA, 2001). Estes equipamentos são aprovados quando não produzem migração de componentes indesejáveis como tóxicos ou contaminantes para alimentos, em quantidades tais que superem os limites máximos estabelecidos, dos quais são descritos: 50mg de resíduo/kg de simulante ou 8mg de resíduo/dm² de área de

superfície (ANVISA, 2010).

Isso é expresso pelo ensaio de migração total, método gravimétrico e quantitativo, determinando somente a massa total de conteúdo migrado, podendo ocorrer os componentes citados anteriormente. As amostras brutas, isto é, filmes PVC de marcas distintas entre si, são reduzidas para a quantidade de material homogêneo, sendo uma seção de 10cmx10cm do filme flexível, compondo 1dm². Para melhorar a qualidade dos resultados, é indicada uma amostragem em triplicata.

Os ensaios não são feitos diretamente em alimentos, sendo utilizados reagentes químicos que correspondam ao comportamento do grupo de alimentos ao qual aquele produto será destinado para uso. Estes reagentes são denominados simulantes, e representam diversas classes de alimentos, como os produtos ácidos e gordurosos, que são o foco deste artigo.

3. MÉTODO

Para o ensaio de migração total, foram utilizadas as soluções B e D, estipuladas pela ANVISA, das quais são, respectivamente, Solução Aquosa de Acético a 3% e Solução Aquosa de Álcool Etilico a 95%, ambos da marca Synth. Para simular corretamente o uso do produto, a ANVISA também determina condições de tempo e temperatura de ensaio, das quais foram selecionadas:

Tabela 1 - Condições de Tempo e Temperatura de Ensaio

Tempo de Contato	Temperatura	Descrição
24h e 10 dias	20°C	Para Solução B, devido temperatura de contato aplicada ser de 5 a 20C
4h	100°C	Para Solução B, para usos com tempo determinado
24h e 10 dias	20°C	Para Solução D, devido temperatura de contato aplicada ser de 5 a 20C
2,5h	60°C	Para Solução D, por ser volátil, para corresponder às especificações por tempo indeterminado

Fonte: Autores (2025)

As amostras são seccionadas em 10x10cm, totalizando 1dm², condicionadas em béqueres de 50ml, distintos para as réplicas, onde os simulantes foram despejados no volume de 15ml cada. Foram levados para o condicionamento em uma estufa à vácuo SL 104, da marca Solab, ou uma capela, para os ensaios de 24h e 10 dias. Na Figura 2 estão as amostras condicionadas em estufa.

O líquido da extração foi disposto em uma cápsula de alumínio previamente pesada, sem a amostra, levado para evaporação após o período de ensaio. Após a evaporação, a cápsula é pesada novamente, e os valores de Massa Inicial e Massa Final são utilizados no cálculo de Migração Total.

O cálculo de Migração Total é a relação da Massa da Amostra (massa final da cápsula menos a inicial), subtraindo a Massa do Branco (massa final do branco menos a massa inicial), dividindo pela Área da Amostra, com correção para mg/dm².

Figura 2 - Amostras condicionadas em Estufa

Fonte: Autores (2025)

Em paralelo, foram feitas duas amostragens dos filmes flexíveis para análise em CG. O equipamento utilizado foi um CG acoplado à Espectrometria de Massas, da marca Agilent, no modelo 5977C. O preparo das amostras segue a norma ABNT NBR 16040, no método B, para a determinação de plastificantes ftálicos, que consiste em adicionar 5ml de Tetraidrofurano (THF), à amostra pesada entre 290 e 310mg, em um vial headspace.

O vial é colocado em banho ultrassom aquecido á 40°C por trinta minutos, e depois são adicionados 10ml de Hexano. Essa extração é filtrada, em filtro de seringa em PTFE hidrofílico, inibindo possíveis partículas e umidade que possam danificar o cromatógrafo. Depois de filtrado, o líquido da extração é depositado em um vial de 2ml, apropriado para o CG 5977C. As amostras são analisadas pelo cromatógrafo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após os ensaios, os filmes plásticos Wyda (Wyda Indústria de Embalagens Ltda.) e Lusafilm (DISPAFILM do Brasil Ltda.), populares e de custo similar, apresentaram teores de ftalatos abaixo do limite de quantificação da ABNT NBR 16040 e não excederam os limites de migração total estabelecidos pela RDC nº51, mas tiveram teor de migração total maior no condicionamento na Solução D, em relação a Solução B. No entanto, observou-se que o filme Wyda apresentou maior potencial de migração, e possuía concentrações superiores dos plastificantes DIDP e DINP, em relação ao filme Lusafilm.

A exposição de ambas as amostras ao simulante de alimentos ácidos (Solução B) causou aspecto óptico opaco, mas nenhuma alteração organoléptica em relação às propriedades físico-mecânicas. Em paralelo, após o condicionamento em simulante de alimentos gordurosos (Solução D) sem aquecimento, ambas as amostras mantiveram o aspecto visual translúcido, mas sua flexibilidade foi comprometida e estas tornaram-se menos dúcteis, seccionados em partes com bordas pouco deformadas, quando aplicada uma tensão de alongamento manual, indicando sensibilidade a meios lipídicos. O filme Wyda apresentou

aspecto opaco e quebradiço em simulante de alimentos gordurosos e aquecimento (60C), enquanto o filme Lusafilm teve somente as propriedades físico-mecânicas alteradas. Tais alterações comprometem a integridade e a funcionalidade esperada do filme como polímero flexível. Abaixo segue um resumo dos resultados na Tabela 2.

Tabela 2 - Comparação dos Resultados

Característica Avaliada	Wyda	Lusafilm	Observações
Teor de Ftalatos	Maior concentração	Menor concentração	< LQ
Migração Total	Maior teor de migração	Menor teor de migração	< LQ
Solução B sem aquecimento	Opacidade Migração < Solução D	Opacidade Migração < Solução D	Tenacidade mantida. Sem aquecimento
Solução D sem aquecimento	Translúcido, mas perdeu tenacidade	Translúcido, mas perdeu tenacidade	Fratura frágil. Sem aquecimento
Solução B e aquecimento	Opacidade Migração < Solução D	Opacidade Migração < Solução D	Tenacidade mantida
Solução D e aquecimento	Opacidade Migração >	Translúcido	Fratura frágil

Fonte: Autor (2025)

Como previsto na literatura, o tempo de ensaio não influencia no potencial de migração, que ocorre no mínimo contato entre as amostras e o simulante. O aspecto opaco nas amostras em contato com a Solução B se dá pelo inchamento das moléculas do polímero, uma etapa da degradação de polímeros na presença de um solvente.

As Figuras 3, 4 e 5 correspondem ao aspecto óptico das amostras após os ensaios.

O PVC é um polímero hidrofóbico, portanto, a água presente na Solução B não penetra facilmente as moléculas do filme, o que indica que a mínima quantidade de ácido acético presente na solução, é o solvente que interage na degradação (Rodolfo Junior, 2006). O PVC e o acético são polares, o que confere melhor interação entre eles, porém, como é previsto na literatura, a resistência química do PVC ao ácido acético é satisfatória (Rodolfo Junior, 2006). Portanto, a solução B interage com o polímero somente ocupando os espaços intermoleculares e o filme PVC, que antes possuía uma organização tática em sua cadeia, provendo aspecto translúcido, agora apresenta uma cadeia desordenada, conferindo opacidade.

Comentado [VM1]: Coloca o símbolo < ou >

Figura 1- Amostra em Solução D

Fonte: Autores (2025)

Figura 2 - Amostra em Solução B

Fonte: Autores (2025)

Figura 3 - Filme Wyda em Solução D com aquecimento

Fonte: Autores (2025)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As duas marcas selecionadas para amostragem apresentaram valores que permitem sua comercialização, de acordo com a legislação, mas o potencial de migração foi alterado pelo teor de ftalatos em sua composição, avaliando que a amostra da empresa Wyda apresentou maior potencial de migração e maior teor de ftalatos. Essa constatação é o ponto principal do presente trabalho, e foi corroborada pelos testes.

As características físicas e mecânicas dos filmes foram significativamente alteradas em contato com o simulante de alimentos gordurosos, em todas as faixas de temperatura e tempo de ensaio. Foi identificada a perda de tenacidade do polímero, que é fornecida pela adição de plastificantes e sua perda pode indicar migração dos plastificantes para a extração. O potencial de migração em simulante de alimentos gordurosos foi superior ao de alimentos ácidos, o que indica sensibilidade á substâncias lipídicas, e isso ocorreu nas amostras das duas marcas.

A discussão principal se dá pelas informações contidas nas embalagens secundárias dos produtos, onde somente a empresa DISPAFILM disponibiliza indicações e restrições de uso para seus filmes. Nela estão descritas informações que podem inibir o uso em alimentos gordurosos, e em temperaturas acima de 5°C. A embalagem secundária do filme Wyda não apresenta as restrições de uso, o que é alarmante, visto que apresentou migração superior ao filme Lusafilm, e maior teor de ftalatos, embora estejam abaixo do limite de quantificação.

A indústria polimérica busca cada vez mais especializar-se em alternativas para os plastificantes ftálicos, mas ainda se utiliza dessas substâncias, devido seu baixo

custo e livre oferta. Este estudo esclareceu a necessidade de buscar alternativas que não sejam prejudiciais à saúde humana, e diminuam o potencial de migração total para os alimentos. Além disso, enquanto não são aplicadas essas alternativas, o consumidor deve ter acesso às informações que garantam sua segurança, e que estejam descritas de forma clara na rotulagem das embalagens secundárias.

REFERÊNCIAS

- ANVISA. Resolução – RDC Nº 51, de 26 de novembro de 2010. Dispõe sobre migração em materiais, embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos.
- ANVISA. Resolução – RDC Nº 91, de 11 de maio de 2001. Regulamenta embalagens e equipamentos que entram em contato direto com alimentos durante sua produção, elaboração, fracionamento, armazenamento, distribuição, comercialização e consumo.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16040: **Ftalatos — Determinação de plastificantes ftálicos por cromatografia gasosa**. Rio de Janeiro, 2020.
- AVELAR, J. C. et al. Problemas relacionados ao consumo de alimentos contaminados com di-etil-hexil-ftalato: uma revisão sistemática. **Brazilian Journal of Development**, 2020.
- BEGLEY, T. H. et al. Migration of fluorochemical paper additives from food-contact paper into foods and food simulants. **Food Additives & Contaminants: Part A**, v. 25, n. 3, p. 384–390, 2008.
- BERNARDO, Paulo Eduardo Masselli; MURATA, Lúcia Tieco Fukushima. **Potencial de migração de aditivos em filmes comerciais de PVC esticável**. Rio de Janeiro: Brazilian Journal Of Development, 2022.
- COSTA, Julia Moraes da. Fatores que influenciam a migração de ftalatos de materiais em contato com alimentos e ocorrência de ésteres de ácido ftálico em diferentes matrizes alimentares: uma revisão sistemática. Rio de Janeiro: **Handle.net**, 2019.
- DANIELS, Paulo. H. A brief overview of theories of PVC plasticization and methods used to evaluate PVC-plasticizer interaction. **Journal of Vinyl and Additive Technology**, 2009
- RODOLFO JUNIOR, Antonio *et al.* **Tecnologia do PVC**. 2. ed. São Paulo: Pro Editores Associados Braskem, 2006.
- DIACHENKO, G. W. et al. Gas-Liquid Chromatographic Headspace Technique for Determination of Vinyl Chloride in Corn Oil and Three Food-Simulating Solvents. **Journal of AOAC INTERNATIONAL**, 1977.
- FOUAD, M. M. K.; EL SAYED, A. M.; MAHDY, A. N. Migration of DINP and DOP plasticisers from PVC sheets into food. **Environmental Management and Health**, 1999.
- GODWIN, A. D. PLASTICIZERS. **Applied Polymer Science: 21st Century**, 2000.
- JORGE, Neuza. **Embalagens para Alimentos**. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2013.
- MARCILLA, A.; BELTRÁN, M. MECHANISMS OF PLASTICIZERS ACTION. **Handbook of Plasticizers**, p. 119–134, 2017.
- MARTINS, C. R.; LOPES, W. A.; ANDRADE, J. B. DE. Solubilidade das substâncias orgânicas. **Química Nova**, 2013.

Análise da relação entre o potencial de migração e o teor de ftalatos em filmes PVC
Analysis of the Relation between Migration Potential and Phthalate Content in PVC ...
Análisis de la Relación entre el Potencial de Migración y el Tenor de Ftalatos ...

DOI: <https://doi.org/10.29327/processando>

MURATA, Lúcia Tíeco Fukushima; BERNARDO, Paulo Eduardo Masseli. **Aspectos relacionados ao controle sanitário de filmes plásticos esticáveis comercializados para uso doméstico**. Vigil Sanit Debate, Rio de Janeiro. 10(4):90-98, 2022.

RABELLO, M. **Aditivação de polímeros**. São Paulo: Artliber Editora, 2000.

SKOOG, D. A. et al. **Fundamentos de Química Analítica**. Mexico, D.F.: Cengage Learning, 2015.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."